

আর্য, অনার্যের ডিএনএ রচিত ইতিহাস ও মৌলবাদীদের অসার তত্ত্ব

তপন মিশ্র

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস রচনা করছে ডিএনএ। বর্তমান ভারতের জনসমষ্টির উৎস কি? হিন্দুত্ববাদীরা চাপিয়ে দিতে চাইছে যে হিন্দু/আর্যরা ভূমি পুত্র। এদের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় আচার ইত্যাদি ভারতভূমিতেই জাত। এই তত্ত্ব হিন্দুদের বিশুদ্ধতার ধারণাকে পুষ্ট করে এবং অনার্য ও অহিন্দুদের অনুপ্রবেশকারী হিসাবে চিহ্নিত করে। বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাস চর্চা যারা করেন তাদের মত ভিন্ন। আধুনিক জীববিজ্ঞানের ডিএনএ কেন্দ্রিক গবেষণাতো অন্যকথা বলছে। এতো জৈব অণু থাকতে ডিএনএ অণু বেছে নেওয়ার কারণ মূলত দুটি। প্রথমত ডিএনএ জীবের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ধারক এবং বাহক, দ্বিতীয়ত ডিএনএ'র উপাদানগুলির মৌলিক অণু সমূহের গঠন যুগ যুগ ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান। এই প্রবাহের মধ্যে যে ইতিহাস লুকিয়ে আছে তাকে জনসমক্ষে এনেছে কয়েকটি গবেষণা। এই প্রবন্ধে আলোচনা সেই সম্পর্কিত।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হলো সেই যুগ যার লিখিত ইতিহাস নেই এবং লেখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আপাত মুছ্যহীন ডিএনএ অণু অনেক ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। ইদানীংকালের কয়েকটি যুগান্তকারী ডিএনএ গবেষণা এই অণুর মধ্যে যে ইতিহাস লুকিয়ে আছে তা ধাপে ধাপে উন্মোচিত করেছে। এই পর্যায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অতিসাম্প্রতিক গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯-র 'সায়েন্স' পত্রিকায়। ডিএনএ (Deoxyribonucleic Acid) এই গবেষণার কেন্দ্রীয় চরিত্র। তবে এটি প্রথম নয়, আরও কয়েকটি গবেষণা মানব ইতিহাসে নতুন পৃষ্ঠা যোগ করেছে। ডিএনএ অণু হলো বৃহদাকার জৈব পলিমার জাতীয় অণু (পলিমার-যে অণু অনেক ধরনের ক্ষুদ্র অণুর সমন্বয়ে তৈরি হয়) যা কোষের কেন্দ্রে থাকা নিউক্লিয়াস বা কখনও কখনও তার বাইরে পাওয়া যায়। একটুকরো ডিএনএ অণু (আকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের) জিন গঠন করে। ডিএনএ এবং জিন জীবের বংশগতির ধারণা ও বহন করে। অসংখ্য ডিএনএ অণুর এবং প্রোটিন মিলে ক্রোমোজোম সূত্র গঠন করে। ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জীব ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত ডিএনএ'র এই মৌলিক গঠন সমস্ত ধরনের জীবের জন্য সমান।

উল্লিখিত যে গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বের প্রথমসারির এবং অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন 'সায়েন্স' বিজ্ঞান পত্রিকায় সেই প্রবন্ধের গবেষক-লেখকের সংখ্যা ১১৭। পৃথিবীতে সমাজ বিজ্ঞান বা প্রকৃতি বিজ্ঞানের খুব কম গবেষণা সমৃদ্ধ দলিল আছে যার লেখকের সংখ্যা শতাধিক। প্রবন্ধের প্রধান লেখক (lead author) ভর্গিস নরসিমহন (Vargheesh Narasimhan) তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং হার্ভার্ড স্কুল অব মেডিসিনের গবেষক। সুদূর অতীত থেকে হোমো গন (Genus Homo) বা মানব

প্রজাতির কয়েকটি উপপ্রজাতি থেকে সংগৃহীত ডিএনএ সংক্রান্ত এই বিশাল গবেষণায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা যুক্ত। অবশ্য সিংহ ভাগ ডিএনএ হোমো স্যাপিয়েন্স (Homo Sapiens) প্রজাতির বিভিন্ন সময় ও স্থানের। গবেষণাপত্রটির কারিগরদের কয়েকজনের নাম ও গবেষণার ধারা উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে যে কত ধরনের বিশেষজ্ঞ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের দক্ষ গবেষকদের যুক্ত করে ইতিহাসের সত্য উদ্ঘাটন করা যায়।

চিকিৎসা বিজ্ঞান (মেডিক্যাল সায়েন্স), জীবাণু বিজ্ঞান (মাইক্রোবায়োলজি), অণুজীববিজ্ঞান (মলেক্যুলার বায়োলজি), জীবাশ্ম বিজ্ঞান (পালেওন্টোলজি), নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান (অ্যানথ্রোপলজি), পুরাতত্ত্ব বিজ্ঞান (আরকিওলজি), পরিবেশ বিজ্ঞান (এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স), ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন ধারার বিজ্ঞানীরা তাঁদের মেধা ও গবেষণা লব্ধ ফল একত্রিত করে এই প্রবন্ধকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিজ্ঞানীরা আমেরিকা, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, ভারতবর্ষ, অস্ট্রিয়া, চেক রিপাব্লিক, জার্মানি, কাজাকিস্তান, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের গবেষক। প্রকৃত অর্থে এটি একটি মাল্টিডিসিপ্লিনারি গবেষণা। বিজ্ঞানের গণতান্ত্রিক চরিত্রের এটাই এক বড় প্রমাণ। সেন্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত এই প্রবন্ধের আগে অর্থাৎ ২০১৮ সালের মার্চ মাসে গবেষকরা তাদের গবেষণার বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের মাধ্যমে সর্বসাধারণের সামনে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য প্রকাশ করেন। তখন প্রবন্ধের গবেষক-প্রবন্ধকারের সংখ্যা ছিল ৯২। তখন প্রবন্ধের নাম ছিল ‘The Genomic Formation of South and Central Asia’। প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে আরও গবেষণা ও তথ্যের আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে যেমন জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পায় তেমনই প্রমাণিত হয় যে বিজ্ঞানের জ্ঞান কোনোভাবেই কৃপমণ্ডুকতার শিকার হয় না। শেষে সায়েন্স পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির নাম হয় ‘The Formation of Human Populations in South and Central Asia’ⁱⁱⁱ। বিগত এক দেড় বছরের মধ্যে আগের লেখকদের সঙ্গে আরও ২৫ জন বিজ্ঞানী তাদের গবেষণা সমৃদ্ধ তথ্য দিয়ে যুক্ত হয়ে যান। এই গবেষণায় মূল্যবান তথ্য যে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যুক্ত করেছেন তাঁরা হলেন স্বপন মল্লিক (Harvard Medical School), নীরজ রাই (Birbal Sahni Institute for Palaeosciences), বসন্ত সিন্ধে (Director, Deccan College), কুমারস্বামী থঙ্গরাজ (Centre for Cellular and Molecular Biology) প্রমুখ।

ব্যবহৃত পদ্ধতি ও সংগৃহীত নমুনা

বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য ৫২৩টি প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ডিএনএ ব্যবহার করে তাদের মধ্যে আশুঃ সম্পর্ক অণুধাবন করেন। এখানে মূলত তিন ধরনের ডিএনএ ব্যবহার করা হয় যেমন মাইটোকনড্রিয়াল ডিএনএ এবং ‘Y’ ক্রোমোজোমের ডিএনএⁱⁱⁱⁱ। এই ডিএনএ সংগ্রহ করা হয় প্রায় ৮,০০০ বছরের পূর্ব থেকে মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর ভাগ থেকে। মধ্য এশিয়া অর্থাৎ ইরান এবং তুরান (এটি একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল যেখানে এক প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল) অঞ্চলের শিকারী এবং সংগ্রহকারী (hunter-gatherer) জনগোষ্ঠী। যৌন জননের সময় সন্তান সন্ততির কাছে পিতা-মাতার জিনের প্রবাহ ঘটে থাকে। এই প্রবাহের সময় যুগ যুগ ধরে জিনের স্বাভাবিক পরিবর্তন হতে থাকে কিন্তু বিলোপ হয় না। জিনের কিছু অস্বাভাবিক পরিবর্তন বা হঠাৎ পরিবর্তন যা মিউটেশন (mutation) বলে পরিচিত, যৌন জননের পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত নয়। মূলত পরিবেশের প্রভাবে এই পরিবর্তন হয়ে থাকে।

এই সমস্ত ডিএনএ’র উৎস কি? ৫২৩টি প্রাগৈতিহাসিক মানুষের নমুনা যে নিজেরা সংগ্রহ করেছেন তা নয়। পূর্বের সংগৃহীত কিছু ডিএনএ’র তথ্যও তারা ব্যবহার করেছেন। অবশ্য অধিকাংশ

নমুনা তাদের বিশ্লেষণ করতে হয়েছে। তারা পূর্বের তথ্যের ব্যাখ্যা করেছেন আরও অধিক দক্ষতার সঙ্গে। ৫২৩টি প্রাগৈতিহাসিক নমুনার মধ্যে ১৮২টি আছে তুরান (বর্তমানে এই স্থান তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, আফগানিস্তান এবং কিরগিজিস্তান হিসাবে পরিচিত) অঞ্চল থেকে, ২০৯টি স্টেপ এবং উত্তরের অরণ্য ভূমি (বর্তমানের কাজাকিস্তান এবং রাশিয়া) অঞ্চল থেকে, ১৩২টি উত্তর পাকিস্তান থেকে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের ফসিল হিসাবে সংরক্ষিত মাথার খুলি থেকে ড্রিল মেশিনের সাহায্যে ফুটো করে অশুষ্ক থেকে হাড়ের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এভাবে অধিকাংশ নমুনা সংরক্ষিত কঙ্কাল থেকে সংগৃহীত হয়।

অণুজীববিজ্ঞান (molecular biology) এর জটিল পদ্ধতির মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ না করেও বলা যায় যে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে একটি মনুষ্যগোষ্ঠীর দূর দূরান্তরের পূর্বপুরুষকে সঠিকভাবে চিহ্নিত (trace) করা যায়। গবেষণা বিষয়বস্তুর সময়কাল প্রায় ৮০,০০০ বছর পূর্ব থেকে (Neanderthal) বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা বিভিন্ন আদিম জনগোষ্ঠী থেকে বর্তমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। এর মধ্যে বিগত ৮,০০০ বছরের তথ্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অধ্যয়ন করা গেছে। তথ্য সংগৃহীত হয়েছে নিয়ানডরথাল (হোমোগেনের এক প্রজাতি বা উপপ্রজাতি, নমুনার বয়স প্রায় ৮০,০০০ থেকে ৪০,০০০ বছর পূর্ব), নিয়ানডরথাল আলতাই (আলতাই মধ্য এশিয়া থেকে কাজাকিস্তান, মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বত শৃঙ্খল, নমুনার বয়স প্রায় ৫৪,০০০ থেকে ৪৪,০০০ বছর পূর্ব), ইয়ামনায় (শব্দটি মৃত ব্যক্তির সমাধিস্থ করার এক নির্দিষ্ট পদ্ধতির জন্য ব্যবহৃত হতো এবং এই পদ্ধতিই উক্রেনের স্টেপ অঞ্চলে অনুসৃত হতো, নমুনার বয়স প্রায় ৫,০০০ বছর পূর্ব), বিএমএসি (Bactrio-MargianavArchaeological Complex অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক এক সভ্যতা যা ইরান-তুরান, তুর্কমেনিস্তানে পাওয়া যায়, নমুনার প্রায় ৫,০০০ থেকে ৩,০০০ বছর পূর্ব অর্থাৎ ব্রোঞ্জ যুগ) এবং সিন্ধু উপত্যকার পশ্চিমদিক (সংগৃহীত নমুনার বয়স প্রায় ৫,০০০ থেকে ৩,০০০ বছর পূর্ব, ব্রোঞ্জযুগ)। ইয়ামনায় সময়কাল থেকে সংগৃহীত নমুনার পরীক্ষা ছিল আরও নিবিড়। আধুনিক সময়ের পূর্ব সংগৃহীত নমুনা বিশ্লেষণ করা হয় এম্বুটি বা Mbuti (আফ্রিকার কঙ্গো অঞ্চলের এক পিগমি জনজাতি), রাজপুত, জুয়ং বা Juang (ওড়িশার কোরাপুট জেলার গোনাসিকা পাহাড়ের এক জনজাতি), নিকোবরিজ (নিকোবর দ্বীপের জনজাতি), পাল্লিয়ার বা Palliyar (কেরলের কোট্টায়াম জেলার জনজাতি), দাই বা Dai (চীন দেশের য়ুনান প্রান্তলের এক জনজাতি), ওঙ্গে বা onge (আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের এক জনজাতি) এবং পাপুয়ান বা Papuan (পাপুয়া দ্বীপের এক জনজাতি)। নমুনার (প্রস্তরীভূত কঙ্কাল) বয়স নির্ধারণ একটি প্রারম্ভিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রেডিওমেট্রিক ডেটিং/কার্বন ডেটিং এক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি।

এখানে পাঠকদের সুবিধার্থে বলে রাখা ভালো যে ক্রোমোজোমের মধ্যে ডিএনএ থাকে। সাধারণভাবে কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে ক্রোমোজোম থাকে। মানুষের ২৩জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে এক জোড়া হোল লিঙ্গ নির্ধারণকারী (X এবং Y) ক্রোমোজোম। পুরুষদের মধ্যে X এবং Y উভয় ক্রোমোজোম থাকে কিন্তু মহিলাদের মধ্যে কেবল একজোড়া X ক্রোমোজোম থাকে। বিজ্ঞানীরা তুলনামূলক ডিএনএ গবেষণার জন্য Y ক্রোমোজোমের ডিএনএ ব্যবহার করেন। আর এক ধরনের ডিএনএ'র ব্যবহার এখানে গুরুত্ব দিয়ে করা হয়। সেটি হলো নিউক্লিয়াসের বাইরে মাইটোকন্ড্রিয়ার ডিএনএ। এটি খুবই ছোটো এবং এই ডিএনএ যৌন জনন প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক পরিবর্তন হয় না কারণ এই ডিএনএ যৌন জনন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। অবশ্য স্বাভাবিক পরিবর্তন বা মিউটেশন হতে থাকে। এই ডিএনএ'র আরেক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো জননের সময় পিতার মাইটোকন্ড্রিয়ার

ডিএনএ সজ্ঞান সজ্ঞতিদের মধ্যে প্রবাহিত হয় না, কেবল মাতার মাইটোকন্ড্রিয়া ডিএনএ প্রবাহিত হয়। এভাবে পিতৃধারার বা মাতৃধারার ডিএনএ'র স্বাতন্ত্র্য অনুধাবন করা হয়।

যুক্তি-প্রতিযুক্তি

একটি প্রশ্ন মাঝে মাঝে ওঠে যে মানব জাতির এই বিশাল সময়ের চলমান ইতিহাস কয়েকটি ডিএনএ অণুর নমুনা সংগ্রহ করে কি ব্যাখ্যা করা যায়? এটা ভাবলে ভুল হয়ে যাবে যে একটি জিনোম (একটি জীবের সমস্ত জিনের সমষ্টি) অর্থাৎ একটি ব্যক্তির বিষয়। একটি জেনোম হলো প্রজাতিটির হাজার হাজার বছরের লক্ষাধিক পূর্বপুরুষের ইতিহাস যা পড়ার প্রযুক্তি গত দক্ষতা চাই। যখন জিনোমের ডিএনএ সেকুয়েন্সিং (ডিএনএ'র মধ্যে যত নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ রয়েছে তার সজ্ঞারীতির ম্যাপ তৈরি করা) করা হয় তখন তার পূর্ববর্তী প্রজন্মের তথ্য পরিষ্কার ফুটে ওঠে। Population genetics এর গবেষণায় নমুনা কম হলেও তথ্য ভাণ্ডার অনেকখানি সমৃদ্ধ হয়।

বিজ্ঞান কখনওই মনে করে না যে বিজ্ঞানের কোনও এক পদ্ধতি ত্রুটিমুক্ত। কিন্তু এই পদ্ধতি এতটাই উন্নত যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রায় একশো শতাংশ স্বচ্ছতার কাছাকাছি পৌঁছানো যায়। মোট কথা আমাদের দেশের বা বিদেশের কোনও মৌলবাদী, গুরুবাদী এবং গোঁড়া ধর্মীয় নেতা বা সৃষ্টিতত্ত্বের প্রচারকদের জন্য এক্ষেত্রে অলীক যুক্তি দেওয়ার কোন জায়গা আর থাকল না। তবে আরও নতুন নমুনা এবং নতুন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এই গবেষণা আরও বিকশিত করার সুযোগ অবশ্যই থাকল। গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্পর্কে প্রবন্ধের লেখকরা বলছেন “We elucidate the extent to which the major cultural transformations of farming, pastoralism and shifts in the distribution of languages in Eurasia were accompanied by movement of people, we report genome-wide ancient DNA data from 523 individuals spanning the last 8000 years, mostly from Central Asia and northernmost South Asia”.

সংক্ষেপে এটা হলো বিশ্বের এক যুগান্তকারী গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি।

ডিএনএ'র তথ্য সংগৃহীত হওয়ার পর যে কাজটি গবেষকদের করতে হয়েছে তা হলো সেগুলির মধ্যকার তথ্যগুলির মধ্যে সমন্বয় ঘটানো ও সঠিক ব্যাখ্যা। এই কাজটি অনেকটা একটি কাগজের উপর ছড়িয়ে থাকা বিন্দুগুলিকে যুক্তি দিয়ে জুড়ে ফেলা যাতে এক দৃষ্টি নন্দন ছবি পাওয়া যায়। ভর্গিস নরসিমহন এবং সহগবেষকদের ১৫ পাতার গবেষণা পত্রে যে বিশদ ফলাফলের কথা বলা আছে সেখানে যাওয়ার আগে আর্ঘ্য-অনার্যদের ব্যাপারে আমাদের ধারণা একটু ঝালিয়ে নিই। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতকোষে আর্ঘ্য সম্পর্কে লিখছেন ‘এশিয়া ও ইউরোপখণ্ডের অধিবাসী এক প্রাচীন ও সুবিখ্যাত জাতির ও তাহার ভাষার নাম’। তাঁর মতে প্রাচীন ভারত, ইরান এবং পারস্যের গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকে আর্ঘ্যরা কেবল ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না তাদের মূল বিস্তৃতি ঘটেছিল ইউরেশিয়া ভূমিখণ্ডে। ভারত কোষে রমেশচন্দ্র মজুমদার উল্লেখ করেন যে ‘জাতিবাচক হিন্দু নাম প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না।’ আর্ঘ্যদের ব্যতিরেকে ভারত ভূখণ্ডের অন্য অধিবাসীদের অনার্য বলা হয়। রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং প্রবোধ ভৌমিক (ভারতকোষ) লিখছেন ‘আর্ঘ্যগণ ভারতে আসিবার বহু পূর্ব হইতেই অনেক জাতির লোক এদেশে বাসস্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের কোনও লিখিত বিবরণ নেই। তবে নানা উপায়ে তাহাদের কিছু বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। ... আর্ঘ্যগণ এদেশে আসিয়া এইসব প্রাচীন জাতিকে পরাজিত করেন এবং তাহাদের বাসভূমি দখল করেন।’

মানব সভ্যতা বিকাশের প্রতিটি ধাপে অভিপ্রয়াণ (migration) এবং বিচরণ ঘটেছে। সায়েন্স অ্যাডভান্সেস (Science Advances)¹¹ পত্রিকায় ২০১৯-র ২৬ জুন সংখ্যায় প্রকাশিত স্তেফানে

পেরেগ্নে (Stephane Peyregne) এবং আরও ২১জন সহগবেষক মূলত নিয়াস্তরখাল মানুষের দুটি নমুনা (জার্মানির Hohlenstein-Stadel গুহা এবং বেলজিয়াম এর Scladina গুহা) থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা হলো প্রায় ১২০,০০০ বছর আগে এরা এখানে বসবাস করতো। এঁদের মতে রুশ দেশের আলতাই পর্বতমালা থেকে (ডেনিসোভা গুহা) নিয়াস্তরখালদের সমতুল্য একটি গোষ্ঠী এশিয়া মহাদেশে প্রবেশ করে। এই তথ্য আর একটি গবেষণার তথ্য সমৃদ্ধ। বিশেষ করে ২০১৯ সালে নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা যায়। কাটেরিনা দউকা^{viii} এবং তাঁর ২১জন সহ গবেষক সাইবেরিয়ার আলতাই পর্বত গুহায় ডেনিসোভা গুহা মানব ফসিলের সম্ভাব্য সময় নিরূপণ করেন। নেচার পত্রিকার একই সংখ্যায় জেনোবিয়া জাকবস^x এবং তাঁর ১০জন সহ গবেষক ও আলতাই পর্বত গুহায় ডেনিসোভান এবং নিয়াস্তরখালদের উপস্থিতির সময় নির্ধারণ করেন। ডিএনএ’র বংশানুক্রম নির্ধারণের প্রথম ধাপ হলো এই সময় নির্ধারণ।

ইতিহাস রচনায় ডিএনএ

ডিএনএ অনুসন্ধান প্রমাণ করেছে যে পনটিক স্টেপের (Pontic-Caspian steppe বা ইউক্রেন স্টেপ, এই অংশ ব্রাক সি’র উত্তর অংশ থেকে কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত) তৃণভূমি অঞ্চল থেকে শিকারি ও সংগ্রহকারী, ইরান দেশের কৃষক এবং পশুচারণকারীরা পূর্ব ও ইউরোপে এবং দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ইয়ামনায়্যা সময় অর্থাৎ প্রায় ৫,০০০ বছর পূর্ব থেকে এই বিচরণ শুরু হয়। ইয়ামনায়্যা স্টেপ পশুপালকদের বিচরণ করেছে পূর্বদিকে একটি ধারায় কাজাকিস্তান এবং অন্য ধারায় উত্তর-পশ্চিম ভারত পর্যন্ত। অন্যদিকে পশ্চিম থেকে বিভিন্ন ধারায় আধুনিক ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে। এই আদিম মানুষের ডিএনএ অনুপাত বর্তমান মানুষের মধ্যে কতটা তার পরিমাপ ও করেছে এই গবেষণা। কেবল ভারতীয়দের কথা দেখলে বোঝা যাবে যে দক্ষিণ ভারতীয় এর মধ্যে এই জিনের অনুপাত শূন্য কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতে মানুষের মধ্যে জিনের অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়। চাষাবাদের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরে ইরান-তুরান অঞ্চলের চারটি ধ্বংস প্রাপ্ত নগর থেকে ৮৪টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

উপরে বর্ণিত ডিএনএ’র গবেষণা থেকে একথা প্রমাণিত যে ইরানের শিকারি সংগ্রাহক এবং ‘আদি ভারতীয়দের’ সংমিশ্রণে দক্ষিণ এশিয়ার বেশকিছু অংশে বর্তমান জনসমষ্টির গঠন। এই জনসমষ্টিই ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ভাগে কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন করে এবং পরবর্তী সময়ে হরপ্পা সভ্যতার (Harappa civilisation) গোড়াপত্তন করে। ‘আদি ভারতীয়’ কারা এই প্রসঙ্গে আসার আগে আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ পরবর্তী সময়ে যখন প্রবল জলকষ্টে হরপ্পা সভ্যতা সঙ্কটের মুখে তখন হরপ্পার জনগোষ্ঠী ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্বদিকে (উত্তর-পশ্চিম থেকে) বিচরণ করে। ফলে আদি ভারতীয়দের সঙ্গে এদের জিনের সংমিশ্রণ হয়। এর ফলস্বরূপ অ্যালোপট্রাল সাউথ ইন্ডিয়ান (ASI) জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়। এরাই বর্তমানের দক্ষিণ ভারতীয়দের পূর্বসূরি।

আরেকটি গবেষণার ফল প্রকাশিত হয় গত সেপ্টেম্বর মাসে ‘Cell’ নামক একটি বিজ্ঞান পত্রিকায়। ‘সেল’ ১৯৭৪ সাল থেকে প্রকাশিত বিশ্বের একটি প্রথম সারির জীববিজ্ঞানের গবেষণা পত্রিকা। গবেষণা পত্রের নাম “An Ancient Harappa Genome lacks ancestry from steppe pastoralists and Iranian Farmers”^x। গবেষক লেখকের সংখ্যা ২৮। প্রধান লেখক হলেন পুনার ডেকান কলেজের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক বসন্ত সিন্ধে। অন্যদের মধ্যে হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুল, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রখ্যাত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক গবেষকরা যুক্ত আছেন। গবেষকদের মতে সিন্ধু সভ্যতার মানুষদের মধ্যে স্টেপ অঞ্চলের অধিবাসীদের কোনও

ডিএনএ পাওয়া যায়নি। এদের মধ্যে মূলত ইরানের কৃষক এবং অ্যান্ট্রোল সাউথ ইন্ডিয়ান (ASI) দের ডিএনএ'র সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। বর্তমানে পূর্ব ইউরোপের ইউক্রেন, রাশিয়া, কাজাকিস্তান অংশের স্টেপ তৃণভূমি অঞ্চল থেকে খ্রিস্ট পূর্ব ২০০০ থেকে ১৫০০ বছরের মধ্যে পশুপালকরা ভারতে আসে। হিন্দুত্ববাদীরা সিদ্ধু এবং তাঁর সহ গবেষকদের এই গবেষণার ভুল ব্যাখ্যা করতে দিন রাত এক করে ফেলছে। যেহেতু সিদ্ধু সভ্যতার মানুষদের মধ্যে স্টেপ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে কোন ডিএনএ পাওয়া যায়নি তাই এরা ছিলেন আর্য। হরিয়ানার হিসার জেলার রাখিগারিতে পাওয়া গেছে সিদ্ধু সভ্যতার পূর্বে আরেক সভ্যতার অস্তিত্ব যা কম করে খ্রিস্টপূর্ব ৬৫০০ বছর পুরানো। এখানে প্রায় ৬১টি কঙ্কাল পাওয়া গেছে যার মধ্যে কেবল ১টির ডিএনএ সেকুয়েন্সিং করা গেছে। সায়েন্স এবং সেল-এর দুটি প্রবন্ধ একসঙ্গে করলে বোঝা যাবে যে বিএমএসি (ইরানের শহর-ই শোকতা এবং তুর্কমেনিস্তানের গনুর)-র প্রাপ্ত ডিএনএ'র সঙ্গে রাখিগারি ডিএনএ'র অনেকাংশে মিল আছে। ইরানের শিকারি সংগ্রাহকদের দক্ষিণ এশিয়ার দিকে বিচরণের অনেকটাই প্রমাণ এখানেই পাওয়া যায়। তাহলে “Ancestral North Indians” (ANI) কারা? এব্যাপারে সায়েন্সের গবেষকদের পরীক্ষা লব্ধ সিদ্ধান্ত হলো সিদ্ধু সভ্যতার পতনের পর, স্টেপ থেকে আগত মানুষের সংমিশ্রণে এএনআইদের সৃষ্টি।

হিন্দুত্ববাদীদের মতে আর্যরা হলো আর্যবর্তের আদিবাসিন্দা বা ভূমিপুত্র। তাদের মতে ভারতবর্ষের অন্য নাম আর্যবর্ত, আর্যদের উৎপত্তিস্থল। এরাই হলো প্রকৃত অর্থে উন্নত শারীরিক ও চরিত্রের বৈদিক মানুষ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আর্য এবং হিন্দু কোনোভাবেই সমার্থক নয় অর্থাৎ আর্য মানে হিন্দু বা হিন্দু মানে আর্য এমনটা নয়। ধর্ম এবং সংস্কৃতি সমার্থক নয়। হিন্দুত্ববাদীদের মতো অন্য ধর্মের মৌলবাদীরা বার বার বলার চেষ্টা করেন যে ধর্মই সংস্কৃতি গড়ে তোলার মূল কারিগর, তাঁর ভাষা, কৃষ্টি ইত্যাদি নয় (ডেভিড ফ্রলে, আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব বৈদিক স্টাডিজ)^{১৪}। ফ্রলে সাহেবর মতে ‘আর্য অভিপ্রয়াণ তত্ত্ব’ ভ্রান্ত কারণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের উৎস ভিন্ন এবং তাকে গুলিয়ে ফেলার চেষ্টা মার্কসবাদী ও হিন্দু বিরোধীদের ষড়যন্ত্র। কিছু অনুমান কেন্দ্রিক প্রমাণ ফ্রলে সাহেব করেছেন যার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তিনি দিতে পারেননি। কেউ এই অনুমানকে হাইপোথেসিস (যুক্তি তর্ক বা ব্যাখ্যার সূচনা বিন্দু) বলে মনে করবেন না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আগে হাইপোথেসিস দিতে হয় যার কিছু বাস্তব ভিত্তি থাকে এবং হাইপোথেসিস বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অংশ বিশেষ। এই অনুমানকে প্রতিষ্ঠা করতে ফ্রলে সাহেব কয়েকটি যুক্তি দিয়েছেন যেমন প্রথমত সিদ্ধু সভ্যতা হলো আর্যদের প্রাচীন সভ্যতা কারণ এই সভ্যতা এক প্রাগৈতিহাসিক নদী সরস্বতী (এখন অস্তিত্ব নেই)-র পাড়ে গড়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়ত, আর্যদের আক্রমণ এবং অনুপ্রবেশের কোনও চিহ্ন এখনও আবিষ্কৃত হয়নি এবং তৃতীয়ত, বেদে হরপ্পা সভ্যতার উল্লেখ আছে, আসলে বেদে যে জনজাতির কথা উল্লেখ আছে তাঁরা মূলত ছিল যযাবর অথচ হরপ্পা ছিল এক সংগঠিত নগর কেন্দ্রিক সভ্যতা। চতুর্থত, বেদে ষোড়ার ব্যবহারের কথা উল্লেখ আছে এবং বলা হচ্ছে যে হরপ্পায়ও ষোড়া (যার পাঁজরের হাড়ের সংখ্যা ২৭) ব্যবহৃত হচ্ছিল। কিন্তু হরপ্পায় বুনো গাধা পাওয়া গেছে (যার পাঁজরের হাড়ের সংখ্যা ২৬)। অর্থাৎ ফ্রলে সাহেব বুনো গাধাকে ষোড়া হিসাবে চালানোর চেষ্টা করেছেন। মনুষ্মতিতে আর্যদের উল্লেখ আছে চতুর্ভুজ প্রথার ব্যাখ্যায়। এখানে যারা আর্য নয় তাদের দাস এবং অপদার্থ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাগবত পুরানের ৩.৩৩.৭ স্তোত্রে বলা হয় যে নিচু জাতের মানুষ এমনকি চণ্ডাল যদি পবিত্র, আত্ম উপলব্ধি সম্পন্ন, ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে, বেদের বর্ণনার মতো ত্যাগ স্বীকার করে থাকে এবং বার বার পুণ্য ভূমিতে স্নান করে থাকে তাহলে সে আর্য পরিবারের অংশ বিশেষ হতে পারে। সুতরাং আর্য কোনও বিশেষ জাতি নয় বরং ভাষার ধারক ও বাহক। খুব জোর দিয়ে বলা যায়

যে আৰ্য এবং হিন্দু কারো সম্পর্কে সঙ্ঘ পরিবারের না আছে কোনও স্পষ্ট ধারণা না কোনও প্রামাণ্য ঐতিহাসিক ধারণা।

এবার আসি ‘আদি ভারতীয়’-র কথায়। হিন্দুত্ববাদী, সঙ্ঘ পরিবারের যুক্তিহীন তত্ত্বের মধ্যে যারা খেই হারিয়ে ফেললেন তাদের জন্য আর কয়েকটি গবেষণার কথা উল্লেখ করছি। রামপিথেকাস (Ramapithecus) এবং সিভাপিথেকাস (Sivapithecus) এর যে ফসিল পাওয়া গেছে ভারত ভূখণ্ডে তাদের ধারাবাহিকতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। রামপিথেকাস অবলুপ্ত এবং প্রাইমেট গোত্রের যাকে হোমোগণের পূর্ব পুরুষ বলে মনে করা হয়। ১২০-১৪০ লক্ষ বছর পূর্বে এরা উত্তর ভারতে এবং পূর্ব আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থান করছিল। রামাপিথেকাসের ফসিল ১৯৩২ সালে হিমালয়ের শিবালিক অঞ্চলে পাওয়া গেছে। এদের অবলুপ্তির পর হোমিনিড (মানুষ জাতীয় হোমোগণের প্রাগৈতিহাসিক ফসিল) যে ইতিহাস পাওয়া যায় তার বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন মাধব গাডগিল এবং তাঁর সহগবেষক (১৯৯৭)^{xii}। ১০১ জন ভারতীয়দের মাইটোকন্ড্রিয়া ডিএনএ সম্পর্কিত তথ্য, কাভালি-ফোরজা এবং তাঁর সহগবেষকদের বিশ্বের মানবজাতের জিন গঠনের ইতিহাস সম্পর্কিত কাজ (১৯৯৪) এবং আনথ্রপলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ান পিপল অব ইন্ডিয়া সম্পর্কিত গবেষণার তথ্য ভাণ্ডার এঁরা ব্যবহার করেন। এদের মতে প্রায় ৬৫,০০০ বছর আগে থেকে আফ্রিকায় বাইরের মানবজাতির (Homo sapiens) এদেশে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। এদের মধ্যেই ASI (অ্যাস্ট্রেলিড সাউথ ইন্ডিয়ান)-দের আদি নারী ও পুরুষদের উৎস লুকিয়ে আছে।

যার গবেষণার কথা না বলে এই প্রবন্ধ শেষ করা যাবে না তিনি হলেন লালজি সিংহ (Lalji Singh)। আগে বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং পরবর্তী সময়ে সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলেকুলার বায়োলজি (CCMB)-র অধিকর্তা। তাঁকে ভারতবর্ষের ডিএনএ ফিঙ্কার প্রিন্টিং^{xiii} গবেষণার জনক বলা হয়। ২০০৯ সালে ২৫ সেপ্টেম্বর গণমাধ্যমের সামনে বলেন যে ভারতবর্ষে উত্তর দক্ষিণ বা আৰ্য ড্রাভিডের কোনও ভাগ নেই। পরবর্তী সময়ে প্রিয়া মূর্জানি ও আরও ৮ জন সহগবেষকদের সঙ্গে লালজি সিংহ^{xiv} তাঁদের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় বিষয়টি বৈজ্ঞানিক তথ্য সহ একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। তাঁদের কথায় : “The initial settlement took place 65,000 years ago in the Andamans and in ancient south India around the same time, which led to population growth in this part. At a later stage, 40,000 years ago, the ancient north Indians emerged which in turn led to rise in numbers there. But at some point in time, the ancient north and the ancient south mixed, giving birth to a different set of population. And that is the population, which exists now, and there is a genetic relationship between the populations within India.” ৬৫০০০ বছর পূর্বে আন্দামান এবং প্রাচীন দক্ষিণ ভারতে প্রায় একই সময়ে মানুষ প্রথম করে বসবাস শুরু করে। ধীরে ধীরে এই অঞ্চলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হতে থাকে। একই ভাবে প্রায় ৪০,০০০ বছর আগে প্রাচীন উত্তর ভারতীয়দের জনবসতি ও সংখ্যাবৃদ্ধি হতে থাকে। কিন্তু পরবর্তীকালে উত্তর ও দক্ষিণের সংমিশ্রণ ঘটে। এভাবেই দেশজুড়ে মানুষের মধ্যে জিনগত সম্পর্ক তৈরি হয়।

এদেশে বিভিন্ন মাত্রার জিনের সংমিশ্রণ প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়মে বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক ও ভাষা গোষ্ঠী তৈরি করেছে। উপরে বর্ণিত ভারতবাসীদের মধ্যে ডিএনএ’র মিল বৈজ্ঞানিকভাবে অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। হিন্দুত্ববাদীদের বহিরাঙ্গ সঙ্ঘ পরিবারের বিভিন্ন আরোপিত হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান, আৰ্য-অনার্য এবং উঁচু-নিচু জাতের পার্থক্য অলীক। সাধারণের ভাষায় এই রক্তের সম্পর্ক (আসলে জিনের সম্পর্ক) অটুট রাখার প্রয়াস হলো বিজ্ঞানসম্মত। তার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রয়াসই যুক্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক এবং সত্য বর্জনীয়। যারা যুক্তির পক্ষে তাদের হাতে এই

গবেষণাগুলি অমোঘ অস্ত্রের মতো। এই অস্ত্র ঠিকমতো প্রয়োগ করতে পারলে কোনও ধর্মীয় মিথ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

তথ্য সূত্র এবং কিছু ব্যাখ্যা

- (i) ডিএনএ (Deoxyribose Nucleic Acid) অণু গঠিত হয় মূলত তিনটি অণুর সমন্বয়ে গঠিত একটি নিউক্লিওটাইড (Nucleotide) নামক এক বিল্ডিং ব্লকের (গঠনের একক) পলিমারের (Polymer) তৈরির মধ্য দিয়ে। নিউক্লিওটাইড হলো তিনটি বিশেষ অণু যেমন একটি ৫ কার্বন শর্করা (Pentose sugar), ফসফেট (Phosphate) এবং নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষারীয় অণু সমন্বয়ে গঠিত একটি একক। কেবল এই নাইট্রোজেনযুক্ত -ক্ষারীয় অণুর ভিন্নতা ও সেগুলির সজ্জারীতির ভিন্নতার কারণে জিনের বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়।
- (ii) Narasimhan, V.M. et al science 365, 999-1015 (2019) The Formation of Human Populations in South and Central Asia.
- (iii) মাইটোকন্ড্রিয়ার ক্রোমোজোমের হ্যাপ্লোটাইপ (U5a type) এবং Y ক্রোমোজোমের হ্যাপ্লোটাইপ (R1b এবং R1a type)-এর সামান্য ব্যাখ্যা উৎসাহী পাঠকদের জন্য দেওয়া হলো। হ্যাপ্লোটাইপ হলো একটি কাছাকাছি জিন গঠনযুক্ত গোষ্ঠী যাদের পিতৃধারার (patriliny) বা মাতৃধারার (matriliny) দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। প্রত্যেকটি হ্যাপ্লোটাইপ একটি নির্দিষ্ট ইংরেজি অক্ষর ও সংখ্যা দিয়ে (যেমন U5a, R1b, R1a ইত্যাদি) চিহ্নিত করা হয়। এইগুলি দিয়ে সেই বিশেষ জিন বা জিনগোষ্ঠীর উৎপত্তি ও প্রবাহের ধারা বোঝা যায়।
- (iv) মিউটেশন হলো ডিএনএ হঠাৎ পরিবর্তন যা পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের প্রভাবে যেমন UV বা X-ray রশ্মি অত্যধিক ধূমপান ইত্যাদির কারণে ঘটে থাকে। কিন্তু যৌন জননের সময় স্বাভাবিক নিয়মে ক্রোমোজোম খণ্ডের আদান-প্রদান ঘটে। এই পদ্ধতিকে সাইন্যাপসিস (Synapsis) ও ক্রসিং ওভার (Crossing over) বলা হয়।
- (v) বাস্তিয়া, একটি গ্রিক নাম যা বাস্তা অঞ্চলের জন্য (বর্তমানের বালখ) ব্যবহার করা হয়। বালখ বর্তমানের উত্তর আফগানিস্তানের অংশ বিশেষ। মার্জিয়ানা অতীতের মরগু অঞ্চলের জন্য ব্যবহার করা হয়।
- (vi) পপুলেশন জেনেটিক্স জনন শাস্ত্রের একটি উপবিভাগ। অভিব্যক্তি বিজ্ঞানের এটি একটি ধারা। কোনও এক জনগোষ্ঠীর জিনগত মিল ও ফারাক এই ধারার পঠন পাঠন ও গবেষণার বিষয়বস্তু।
- (vii) Stephane Peyregne et al. Science Advances (2019) Nuclear DNA from two early Neandertals reveals 80,000 years of genetic continuity in Europe.
- (viii) Douka, K. et al. Nature 565, 640-644 (2019) Age estimates for hominin fossils and the onset of the Upper Palaeolithic at Denisova Cave.
- (ix) Jacobs, Z. et al. Nature 565, 594-599 (2019) Timing of archaic hominin occupation of Denisova Cave in southern Siberia.
- (x) Shide, V. et al. Cell (2019) An Ancient Harappan Genome Lacks Ancestry from Steppe Pastoralists Iranian Farmers.
- (xi) Frawley, D. (2005) The Myth of Aryan Invasion of India. ফলে আমেরিকাবাসী হিন্দুত্বের প্রচারক এবং বেদ, বেদান্ত, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদির চর্চায় যুক্ত।
- (xii) Gadgil, M. Joshi, N.V. Shambu Prasad. U.V. Manoharan, S. and Suresh Patil 1997. Peopling of India pp. 100-129. In : The Indian Human Heritage, Eds. D. Balasubramanian and N. Appaji Rao. Universities Press, Hyderabad, India.
- (xiii) ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং বা জিন ফিঙ্গারপ্রিন্টিং বা জিন প্রোফাইলিং জৈব প্রযুক্তি বিদ্যার একটি পদ্ধতি যা দিয়ে দুটি ভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ডিএনএ অণুর গঠনের তুলনা করা হয়।
- (xiv) Murjani, P. et al. The American Journal of Human Genetics (2013) 461 (3) Genetic Evidence for Recent Population Mixture in India. প্রবন্ধটির মুখ্য প্রাবন্ধিক শ্রীয়া মুর্জানি, কিন্তু সমগ্র গবেষণার প্রাণপুরুষ ছিলেন লালজি সিংহ।